

Esta obra está bajo una [Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional](#).

DOI: [10.5281/zenodo.4740801](https://doi.org/10.5281/zenodo.4740801)

ASPECTOS NORMATIVOS DEL ULTRASONIDO EN SU APLICACIÓN OBSTÉTRICA EN CHILE

Autor:

Sergio Henríquez G., Abogado, Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile, Magíster en Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia de la Universidad Diego Portales, Chile. Magíster en Derecho Procesal de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina. Miembro del Instituto Panamericano de Derecho Procesal, Capítulo Chile (www.ipdpchile.cl) y de la Asociación Chilena de Justicia Terapéutica (www.achtj.cl). Correo electrónico: sergiohenriquez@gmail.com. Orcid

Number: <https://orcid.org/0000-0002-8182-4735>. Sitio web:

<https://sergiohenriquez.academia.edu/>

Esta obra está bajo una [Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

DOI: 10.5281/zenodo.4740801

REGULATORY ASPECTS OF ULTRASOUND IN OBSTETRIC APPLICATION IN CHILE

Abstract

The ability to see what is in our body, in real time, without having to open it, opened a spectrum of unexpected possibilities and was a breakthrough for obstetric medicine. However its legal approach has traditionally been relegated. This paper attempts to put on the legal stage an activity that defies human perception, in light of the regulatory, legal, constitutional and treaty provisions in force in Chile, concluding that this legal approach should be approached from the perspective of human rights and dignity.

Resumen

La habilidad de ver lo que hay en nuestro cuerpo, en tiempo real, y sin necesidad de abrirlo, abrió un espectro de posibilidades insospechadas y constituyó un gran avance para la medicina obstétrica. Sin embargo su abordaje jurídico ha sido tradicionalmente relegado. Este documento intenta poner sobre el escenario jurídico una actividad que desafía la percepción humana, a la luz de las disposiciones reglamentarias, legales, constitucionales y convencionales vigentes en Chile, concluyendo que este abordaje jurídico debe enfocarse desde la perspectiva de derechos y la dignidad humana.

Palabras clave o Keywords: ultrasonics, obstetrics, legal, jurídico, matronas, ecografía.

Esta obra está bajo una [Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

DOI: 10.5281/zenodo.4740801

Introducción

El ultrasonido generado por medio de instrumentos como los ecógrafos o los que en el futuro se inventen y apliquen, permite acceder, de manera instantánea, al interior del cuerpo humano, sin necesidad de abrirlo mediante cirugía, y de esa forma conocer de antemano la forma en que se está desarrollando un embrión o feto, y las condiciones del útero, en sus aplicaciones obstétricas¹. Si bien es sabido que el ultrasonido se ocupa también para el diagnóstico de otras áreas del cuerpo y por otros motivos, nos centraremos en el uso obstétrico de esta herramienta. Otros usos tienen a su vez, un abordaje jurídico diverso que no hacen posible su estudio detallado en este trabajo.

El acceso al interior del cuerpo, sin abrirlo, reviste de una importancia jurídica mayor. Normalmente las personas interactúan en sociedad, dando por sentado que tienen un cuerpo, y que ese cuerpo tiene, por ejemplo, un sistema reproductivo.

El cuerpo es parte del ser humano, y por tanto está revestido de su dignidad. Su afectación implica una serie de consideraciones que van desde el derecho a un trato digno, hasta las consecuencias de una mala praxis.

Pero no es sólo la madre quien se ve afectado por este procedimiento, también lo es el feto, esa vida que se está desarrollando y que está por nacer. Lamentablemente nuestra legislación positiva, conceptualizan el embarazo como una condición, mas no como un proceso, lo que dificulta las necesarias distinciones que se deben realizar en el desarrollo

¹ Sobre la historia del ultrasonido, ver ORTEGA, T y SEQUEL B, Solange. HISTORIA DEL ULTRASONIDO: EL CASO CHILENO. Rev. chil. radiol. [online]. 2004, vol.10, n.2 [citado 2014-07-23], pp. 89-92. Disponible en: <http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-93082004000200008&lng=es&nrm=iso>. ISSN 0717-9308. <http://dx.doi.org/10.4067/S0717-93082004000200008>.

Esta obra está bajo una [Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

DOI: 10.5281/zenodo.4740801

embrionario, las consecuencias del ultrasonido en una y otra etapa, y sus diversos impactos jurídicos.

Material y Métodos

La aplicación de ultrasonido en los ecógrafos, para fines obstétricos, tiene una regulación normativa que aborda diferentes dimensiones de su uso y consecuencias. Asimismo, podemos distinguir aquí normas de orden convencional (tratados internacionales de derechos humanos), normas de orden constitucional, de orden legal y de orden reglamentario. El método utilizado en este trabajo, que tiene como “material” a la norma jurídica pertinente, es descriptivo-sistémico e inferencial, utilizando preferentemente respecto de lo último, inferencias deductivas, abductivas y analógicas, siempre desde lo normativo y la doctrina jurídica. El enfoque de interpretación normativa, a su vez, es el denominado “control de convencionalidad” o “corpus iuris normativo de derechos humanos”, desarrollado fundamentalmente por la Corte Interamericana y Europea de Derechos Humanos, así como el Sistema Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que propone una mirada sistémica y armónica de interpretación de las normas de derechos humanos.

Resultados

Normas de orden convencional:

La Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH).

Esta obra está bajo una [Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

DOI: 10.5281/zenodo.4740801

El art. 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, del año 1948, prescribe que

“Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”.

Lo destacable de esta norma, más allá de su evidente peso internacional y su carácter superior como norma de derechos humanos, es el momento histórico en que se dicta, pues coincide con los primeros usos médicos del ultrasonido. Esto da cuenta del carácter profundamente respetuoso de la dignidad humana que tiene su aplicación, de alguna forma reivindicando su uso, después de haber servido a fines destructivos antes y durante la segunda guerra mundial. Este elemento no deja de ser llamativo y fija las bases desde las cuales se debe mirar jurídicamente la aplicación del ultrasonido para fines obstétricos.

Los artículos 3 y 25.2, prescriben respectivamente, lo siguiente: “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona” y “La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social”. Estos artículos nos insuman en cuanto a la protección de la vida y la salud de la madre y de su hijo que está por nacer. Si bien el artículo 25.2 está redactado en términos del hijo ya nacido, la interpretación por analogía (no sólo permitida, sino que exigida en la hermenéutica de los derechos humanos), extiende esta protección al feto. De esta forma podemos afirmar que la aplicación del ultrasonido tiene por finalidad siempre proteger la vida y la salud de la madre, y de su hijo/a que está por nacer.

La Convención Americana de Derechos Humanos (CADH).

Esta obra está bajo una [Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

DOI: 10.5281/zenodo.4740801

Este cuerpo normativo es la piedra angular del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el instrumento regional más importante de América. En él se prescribe, en su artículo 1.2, lo siguiente: “Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano”. Esta norma difiere de lo prescrito en nuestro Código Civil, que en su artículo 74 prescribe “La existencia legal de toda persona principia al nacer, esto es, al separarse completamente de su madre. La criatura que muere en el vientre materno, o que perece antes de estar completamente separada de su madre, o que no haya sobrevivido a la separación un momento siquiera, se reputará no haber existido jamás.”. Por la jerarquía superior que reviste la Convención Americana de Derechos Humanos, es esta normativa la que prevalece en nuestro derecho interno, pese a que sigue utilizándose el concepto de persona del Código Civil de manera común en nuestro medio social. Pero en definitiva, persona es todo individuo de la especie humana, y en tanto es así, el que está por nacer también es persona, para efectos de la Convención Americana y los derechos humanos que prescribe. El concepto del Código Civil a lo sumo, tiene sólo alcances a nivel civil, y no puede por tanto aplicarse respecto de los derechos humanos.

El pacto de derechos civiles y políticos (PDCP)

Este cuerpo normativo, al igual que el Pacto de derechos económicos, sociales y culturales, pertenece al Sistema Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Su artículo 6.1 prescribe lo siguiente “El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente”. Este instrumento de coincide con lo ya prescrito en la Convención

Esta obra está bajo una [Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

DOI: 10.5281/zenodo.4740801

Americana, siendo por tanto plenamente coherente con dicho sistema normativo, aplicándose el mismo razonamiento ya expuesto.

El pacto de derechos económicos, sociales y culturales (PDESC)

Este pacto centra su contenido normativo en los denominados derechos sociales, económicos y culturales, entre ellos, el derecho a un sistema de salud accesible, que garantice el efectivo goce al derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. En este contexto también es posible entonces encontrar fundamento normativo para la correcta aplicación de ultrasonido en el embarazo, toda vez que es una técnica destinada a mejorar el diagnóstico, seguimiento y eventuales tratamientos durante dicho proceso, todo lo cual apunta a un mejor disfrute del derecho a la salud.

La convención para la eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer (CEDAW)

Sin lugar a dudas esta es una de las convenciones más relevantes en la materia, toda vez que son mujeres quienes se someten a ecografías durante el embarazo, y por tanto el peligro de la discriminación por objeto o resultado, es patente en todo momento, si no se tiene debidamente presente que la mujer es una sujeta de derechos que tiene dignidad, y por ende su cuerpo y lo que contiene (al bebé), están protegidos por tal derecho fundamental.

El artículo 1 de dicho instrumento internacional prescribe que "A los efectos de la presente Convención, la expresión "discriminación contra la mujer" denotará toda

Esta obra está bajo una [Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

DOI: 10.5281/zenodo.4740801

distinción, exclusión a restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera”.

Toda distinción, exclusión o restricción, en la aplicación del ultrasonido con fines obstétricos. Utilizar mecanismos más o menos adecuados, sólo por consideraciones espúreas, como el color de piel, la etnia, el nivel socioeconómico, o su apariencia física, así como la negación del acceso a este servicio o bien su utilización restringida para ciertos fines, plazos o circunstancias arbitrariamente definidas, constituyen formas de discriminación en el uso de ultrasonido.

Que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento de los derechos fundamentales de la mujer. Muchas veces no se tiene la intención directa de discriminar a las mujeres, pero por resultado así se termina haciendo, por ejemplo, cuando una mujer con un embarazo de alta complejidad y vulnerabilidad social, se ve impedida de tener el servicio adecuado de ultrasonido, cuidando el debido respeto a su dignidad, sólo por su apariencia descuidada, antecedentes penales, o bien por la creencia de que se merece un trato peor.

La convención para prevenir, sancionar y erradicar toda forma de violencia contra la mujer (Belém do Pará)

Este instrumento del sistema Interamericano de Derechos Humanos, también denominado Convención de Belém do Pará, está íntimamente ligado a la CEDAW de

Esta obra está bajo una [Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

DOI: 10.5281/zenodo.4740801

Naciones Unidas, pues la violencia es por supuesto, una forma más de discriminación, quizás una de las más brutales. La violencia puede ser física, sexual, psicológica, social o económica, y para el caso de la aplicación de ultrasonido para fines obstétricos, puede ser física o psicológica. Pensemos en el caso de una mujer que se siente cosificada por el o la profesional que aplica el instrumento ecográfico, porque al venir con “mal olor”, las caras de asco y reproches a su higiene anteceden la intervención, y durante ella se actúa con rudeza y rapidez, sin cuidar si la paciente se siente bien. Al trabajar con el cuerpo vulnerable de una mujer, el o la profesional que aplique la ecografía debe guardar un máximo respeto, más allá incluso que el que normalmente se tiene con otras personas en condiciones normales. El acceso al cuerpo no es una situación frecuente, y por el contrario, eleva los estándares de cuidado y respeto por la dignidad de las personas.

La convención contra la tortura

Tortura es “todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia”, así lo describe el artículo 1 de esta Convención.

La aplicación del ecógrafo puede convertirse en una tortura si, en vez de considerar la dignidad de la mujer y de la vida intrauterina, se propone generar un dolor innecesario, o

Esta obra está bajo una [Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

DOI: 10.5281/zenodo.4740801

bien por ejemplo, continuar con un procedimiento ecográfico aun cuando genera un dolor grande que provoca el rechazo de la paciente y solicite interrumpir el procedimiento. Por supuesto, constituye un atentado grave a los derechos humanos de la mujer y el feto.

La convención sobre los Derechos del Niño

Tal y como se indicó respecto del artículo 19 de la Convención Americana de Derechos Humanos, bien puede decirse que la categoría “niño” alcanza también al no nacido, en tanto no hay límites inferiores de esta categoría, sólo un límite superior, los 18 años. Así, todos los derechos del niño son aplicables a este ser vivo, entre ellos el derecho a la salud. En armonía con la Constitución, en cuanto se protege la vida del que está por nacer, al aplicar esta Convención podemos decir que al no nacido le son aplicables los siguientes derechos de manera especial (no de forma taxativa):

Art. 3. relativo al interés superior del niño o “the best interest of the child”. El Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, en su Observación General N° 14 sobre el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial, en su párrafo 4 señala que “El objetivo del concepto de interés superior del niño es garantizar el disfrute pleno y efectivo de todos los derechos reconocidos por la Convención y el desarrollo holístico del niño”, entendiendo “desarrollo” como “como "concepto holístico que abarca el desarrollo físico, mental, espiritual, moral, psicológico y social del niño" (Observación general N° 5, párr. 12). Asimismo en su párrafo 6 enfatiza la triple naturaleza del concepto “interés superior del niño”, pues sería un derecho sustantivo, un principio y una norma de procedimiento.

Esta obra está bajo una [Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

DOI: 10.5281/zenodo.4740801

Art. 6 que garantiza el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo. La

Observación General N° 15 sobre el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud, en su párrafo 16, señala que “En el artículo 6 se pone de relieve la obligación de los Estados partes de garantizar la supervivencia, el crecimiento y el desarrollo del niño, en particular las dimensiones físicas, mentales, espirituales y sociales de su desarrollo. Hay que determinar sistemáticamente los numerosos riesgos y factores de protección que determinan la vida, la supervivencia, el crecimiento y el desarrollo del niño para idear y poner en práctica intervenciones de base empírica encaminadas a hacer frente a los diversos determinantes que surgen durante la trayectoria vital”.

Es evidente que la aplicación del ultrasonido con fines obstétricos es una técnica basada en el desarrollo de la ciencia, empíricamente consolidada, que apunta a la protección de la vida del niño en su etapa intrauterina, y de la madre adolescente que estando embarazada, requiere de controles, seguimientos y diagnósticos certeros que protejan su vida e integridad física y psíquica.

Art. 24, en línea con el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, prescribe que los niños tienen derecho al “disfrute del más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud”. El párrafo 18 de la Observación General N° 15 sobre el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud señala que “Entre los principales determinantes de la salud, la nutrición y el desarrollo del niño, cabe mencionar la realización del derecho de la madre a la salud y el papel de los progenitores y otros cuidadores. Un número considerable de fallecimientos de lactantes tiene lugar en el

Esta obra está bajo una [Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

DOI: 10.5281/zenodo.4740801

período neonatal, como consecuencia de la mala salud de la madre antes del embarazo, en el curso de este, después de él y en el período inmediatamente posterior al parto, así como de prácticas de lactancia natural que distan mucho de ser óptimas”. Subrayamos aquí el énfasis en los cuidados de salud, antes, durante y después del embarazo, es decir, el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas considera que es una obligación de los Estados brindar de apoyo al embarazo, a fin de evitar el fallecimiento de lactantes, antes, durante y después de éste, todo lo cual se logra, concretamente, por medio de la aplicación de técnicas como el ultrasonido.

Normas de orden constitucional:

Art. 1° de la Constitución. Nuestra Carta fundamental, en este artículo prescribe “El Estado está al servicio de la persona humana...”. Esta premisa básica obliga a todos los funcionarios y funcionarias del Estado a brindar un trato digno a los ciudadanos/as, preocupándose que los derechos que promueven sean efectivamente gozados por estos. Por tanto, no son las mujeres (ni mucho menos quienes están por nacer” quienes deben ajustarse a la burocracia estatal o sus recursos, sino al revés, es el Estado, sus recursos, burocracia y funcionarios quienes deben ajustarse a las condiciones, diversidad y necesidades de las personas.

Art. 19 N° 1 de la Constitución. “La Constitución asegura a todas las personas: 1°.- El derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona. La ley protege la vida del que está por nacer”. Para los efectos de la materia en estudio, esta norma resulta fundamental. Como se ha señalado reiteradamente, el ultrasonido con fines obstétricos constituye una técnica destinada a mejorar el acceso a la salud, tanto de la

Esta obra está bajo una [Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

DOI: 10.5281/zenodo.4740801

madre como del niño que está por nacer, toda vez que permite ver en tiempo real las condiciones y estado del feto y de la madre, en su interior, sin necesidad de cirugía. Esta inmensa ventaja no puede utilizarse sino para justamente, garantizar el derecho a la vida del que está por nacer y la salud de la madre, en el amplio sentido de la palabra.

Art. 19 N° 2 de la Constitución. “La Constitución asegura a todas las personas: La igualdad ante la ley. En Chile no hay persona ni grupo privilegiados. En Chile no hay esclavos y el que pise su territorio queda libre. Hombres y mujeres son iguales ante la ley”. La igualdad ante la ley implica fundamentalmente, una prohibición de discriminación arbitraria, y por otro lado, una activa búsqueda de políticas, normas y medidas que tributen a este principio. Ninguna mujer puede ser discriminada en este sentido, sólo por ser mujer, o por tener determinadas características, condiciones o circunstancias, para acceder a la aplicación de la técnica de ultrasonido con fines obstétricos, en tanto esto sirva para su mejor estado de salud y el de la vida que está por nacer.

Art. 19 N° 9 de la Constitución. “La Constitución asegura a todas las personas: El derecho a la protección de la salud. El Estado protege el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción, protección y recuperación de la salud y de rehabilitación del individuo. Le corresponderá, asimismo, la coordinación y control de las acciones relacionadas con la salud”. Este es un polémico artículo, pues no está expresamente cautelado por el recurso de protección. Sin embargo, y en relación a la aplicación del ultrasonido para fines obstétricos, es destacable que se promuevan las acciones de promoción, protección y recuperación de la salud y de rehabilitación del individuo, pues claramente la aplicación de ecografía durante el embarazo es sin dudas, una técnica que

Esta obra está bajo una [Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

DOI: 10.5281/zenodo.4740801

tiende a la protección de la salud, en tanto permite realizar diagnósticos más precisos sobre el desarrollo de la vida que está por nacer, así como las condiciones de salud de la madre.

Normas de orden legal

La ley de Derechos y Deberes de los Pacientes (20.584)

Cualquier abordaje normativo de la aplicación del ultrasonido con fines obstétricos requiere necesariamente considerar la Ley de derechos y deberes de los pacientes, toda vez que la dignidad del paciente, así como su responsabilidad para con el servicio de salud y profesional respectivo, están específicamente regulados en este instrumento legal, que debe a su vez ser coherente con las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos y la Constitución Política de la república, por su carácter inferior en cuanto a jerarquía normativa.

La Ley contra la Discriminación

Cabe destacar el carácter reivindicador de esta norma, aunque en la práctica ha tenido escasa aplicación jurisprudencial. La prohibición de discriminación ya se encontraba contenida en la Constitución Política de la República y las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos ratificados por Chile, pero esta norma lleva al ámbito más concreto y legal, la prohibición de discriminación, por ejemplo, al ámbito de la aplicación del ultrasonido para fines obstétricos.

La Ley Auge

Esta obra está bajo una [Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

DOI: 10.5281/zenodo.4740801

Esta Ley trajo consigo un cambio relevante en las prestaciones de salud para los chilenos, pues garantizó un acceso gratuito y expedito a un listado de intervenciones de diversa índole, bajo el principio del derecho a la salud.

El Código Sanitario

El inciso primero del artículo 117 del Código Sanitario prescribe que “Los servicios profesionales de la matrona comprenden la atención del embarazo, parto y puerperio normales y la atención del recién nacido, como, asimismo, actividades relacionadas con la lactancia materna, la planificación familiar, la salud sexual y reproductiva y la ejecución de acciones derivadas del diagnóstico y tratamiento médico y el deber de velar por la mejor administración de los recursos de asistencia para el paciente”. Esto quiere decir que en efecto, el ultrasonido se enmarca dentro de las medidas para resguardar el embarazo durante su evolución, con el fin de garantizar el derecho a la salud tanto de la madre como de la vida que está por nacer.

El Código Penal

Numerosas figuras penales castigan los atentados contra la vida y la integridad física de las personas, aunque la más relevante para el estudio de los aspectos normativos del ultrasonido, son justamente el aborto (contra el feto), las lesiones, el homicidio y el homicidio culposo (contra la madre), delitos regulados en los artículos 342, 345, 391, 396, 397, 399, 490, 491 y 492 respectivamente. No cabe hacer aquí un análisis detallado de estos delitos, que han sido extensamente tratados en otros trabajos, sino sólo remarcar la idea de que en efecto, políticamente se ha plasmado a nivel penal el aborrecimiento

Esta obra está bajo una [Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

DOI: 10.5281/zenodo.4740801

social a la idea de terminar con la vida, tanto del que está por nacer, como del que ya ha nacido, y por tanto tiende a su efectiva protección y penalización de su vulneración.

El Código Civil

Más allá de lo que ya se ha planteado sobre la existencia de la persona, el Código Civil regula las consecuencias del daño que puede ocasionar, por ejemplo, una mala aplicación del ultrasonido con fines obstétricos, tanto a la madre como al feto. Y es que todo daño que allí se realice configura sin dudas una responsabilidad civil, que amerita la indemnización tanto del daño patrimonial como moral, pues se trata de algo tan sensible como la procreación misma de la vida humana. En este sentido, el Código Civil regula el tipo de responsabilidad civil que cabe en esos casos, y la naturaleza de las indemnizaciones que procedan².

El Estatuto Administrativo

Finalmente el Estatuto Administrativo, y sobre todo el principio de probidad funcionaria que contiene, obliga a todos los servicios públicos a actuar bajo el amparo de la Constitución y las leyes, teniendo siempre presente que es el Estado el que está al servicio de la persona humana, y no al revés, siendo causal de sumario administrativo y expulsión del servicio por falta a la probidad, la mala aplicación del ultrasonido con fines

² Sobre el particular, ver Tapia Rodríguez, Mauricio. (2003). Responsabilidad Civil Médica: Riesgo Terapéutico, Perjuicio de Nacer y Otros Problemas Actuales. Revista de derecho (Valdivia), 15, 75-111. Recuperado en 29 de julio de 2014, de http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-09502003000200004&lng=es&tlng=es. 10.4067/S0718-09502003000200004. Asimismo, se recomienda revisar: Pizarro W, Carlos. (2008). Responsabilidad profesional médica: Diagnóstico y perspectivas. Revista médica de Chile, 136(4), 539-543. Recuperado en 29 de julio de 2014, de http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-98872008000400016&lng=es&tlng=es. 10.4067/S0034-98872008000400016.

Esta obra está bajo una [Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

DOI: 10.5281/zenodo.4740801

obstétricos, o bien la negación a realizarlo por razones discriminatorias, así como su aplicación con desprecio de la dignidad de la mujer y de la vida que contiene, provocando dolor físico y emocional, o discriminación social arbitraria.

Normas de orden reglamentario

El Memo N° A15/00566 de 27.02.2008 del Ministerio de Salud

La importancia de este Memo, radica en que se trata de un acto administrativo que reconoce a las matronas y matrones la facultad de realizar ecografías, por estar ellas y ellos amparados en la normativa del Código Sanitario. Sobre el punto nos extenderemos un poco más a continuación.

Profesionales de la salud habilitados para realizar ecografías

Tradicionalmente, quienes han ejercido la labor de “ecógrafos” han sido médicos, con especialidad en ginecología, fundamentalmente, y por supuesto, formación especializada para el uso de ecógrafos. Sin embargo, las matronas y matrones también pueden ser profesionales que realicen dicho examen, y están habilitados así tanto por ley como por el Memo N° A15/00566 de 27.02.2008 del Ministerio de Salud, el cual señala lo siguiente: “Esa División ha solicitado, por minuta del ANT. Que se le informe si se ajusta al ejercicio profesional de las matronas la realización de ecografías de primer trimestre de embarazo que, previa capacitación en esta actividad, efectúan esos profesionales en los establecimientos de atención primaria.

Sobre el particular, cumpla con informar a usted que, el artículo 117 del Código Sanitario dispone, en lo que interesa a esta consulta, que “los servicios profesionales de la matrona

Esta obra está bajo una [Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

DOI: 10.5281/zenodo.4740801

comprenden la atención del embarazo, parto y puerperio normales...”. De acuerdo con ello, esta asesoría jurídica es de opinión que la toma de ecografías por las matronas estaría dentro de ese ejercicio profesional, pues estas constituyen un medio técnico para determinar el estado del embarazo y del feto, más avanzado en tecnología, pero que cumple la misma función de los medios manuales de que disponía antes, como el estetoscopio de Pinard”.

En efecto, las matronas y matrones pueden, al igual que los médicos, tomar el examen, de forma válida, siendo sólo exigible que se ajusten a la “lex artis” de su disciplina al momento de ejecutar el examen de ultrasonido respectivo, y que sólo se limiten a los embarazos normales, debiendo derivar a los médicos cirujanos aquellos casos que no se ajusten a tal normalidad.

Discusión

Trato digno a la paciente sometida a ecografía

La mujer embarazada que se somete a una ecografía, expone su cuerpo, está en estado de total vulnerabilidad y entrega, en la confianza de que se respetará su dignidad humana y se aplicarán de manera correcta las técnicas respectivas de la ecografía, sin dañarla a ella ni al que está por nacer. Esta confianza es un acto de aceptación del profesional que la atiende, acto que debe corresponderse con el debido resguardo de sus derechos como paciente y como ser humano.

La protección de la dignidad significa garantizar el efectivo goce de sus derechos, respetando su condición humana, a pesar de que esta paciente no cumpla con nuestros estándares o prejuicios preconcebidos. Los y las profesionales de la salud que ejecuten

Esta obra está bajo una [Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

DOI: 10.5281/zenodo.4740801

técnicas de ultrasonido en mujeres embarazadas deben estar preparados para contener a todo tipo de pacientes y responder a sus especiales requerimientos, para satisfacer su derecho a la salud, a un trato respetuoso, y a la protección de la vida y la integridad física y psíquica de la madre como del feto.

Parte importante de este reconocimiento de su dignidad humana, consiste en la preocupación por las competencias de la paciente a la hora de comprender el procedimiento que se realizará durante la ecografía y sus posibles consecuencias. Esto significa tener en cuenta que una mujer que no hable el idioma nativo de Chile, o bien no tenga las condiciones cognitivas y emocionales esperadas, requerirán una especial atención, intervención de intérpretes o de profesionales de diversas áreas, a fin de que la mujer comprenda lo que va a ocurrir y lo que puede llegar a pasar. Se debe tomar en cuenta que Chile se está convirtiendo cada día más en un país multicultural, de gran diversidad, la que debe ser considerada a la hora de ejecutar una ecografía.

Protección de la vida del que está por nacer en la aplicación del ultrasonido

La vida del que está por nacer está protegida por la Constitución Política de la República, y por nuestra legislación civil y penal. Esta protección se expresa de múltiples formas a la hora de aplicar ultrasonido con fines obstétricos. La aplicación de esta herramienta, de forma inadecuada puede incluso producir la muerte del feto, con el consiguiente daño psicológico que puede provocar a la madre. Asimismo, usada correctamente, se convierte en una herramienta fundamental para detectar enfermedades, malformaciones o situaciones de riesgo para la madre o el feto, lo que implica una mejor protección de sus derechos y de su vida.

Esta obra está bajo una [Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).
DOI: 10.5281/zenodo.4740801

Referencias

- Ortega T, Seguel B Solange. HISTORIA DEL ULTRASONIDO: EL CASO CHILENO. Rev. chil. radiol. [revista en la Internet]. 2004 [citado 2014 Ago 13] ; 10(2): 89-92. Disponible en: http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-93082004000200008&lng=es.
<http://dx.doi.org/10.4067/S0717-93082004000200008>.
- Tapia Rodríguez, Mauricio. (2003). Responsabilidad Civil Médica: Riesgo Terapéutico, Perjuicio de Nacer y Otros Problemas Actuales. Revista de derecho (Valdivia), 15, 75-111. Recuperado en 29 de julio de 2014, de http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-09502003000200004&lng=es&tlng=es. 10.4067/S0718-09502003000200004.
- Pizarro W, Carlos. (2008). Responsabilidad profesional médica: Diagnóstico y perspectivas. *Revista médica de Chile*, 136(4), 539-543. Recuperado en 29 de julio de 2014, de http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-98872008000400016&lng=es&tlng=es. 10.4067/S0034-98872008000400016.
- Declaración Universal de Derechos Humanos, recuperado el 11 de agosto de 2014, de <http://www.un.org/es/documents/udhr/>.
- Convención Americana de Derechos Humanos, recuperado el 11 de agosto de 2014, de http://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos.htm.
- Pacto de Derechos Civiles y Políticos, recuperado el 11 de agosto de 2014, de <http://www2.ohchr.org/spanish/law/ccpr.htm>.
- Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, recuperado el 11 de agosto de 2014, de <http://www2.ohchr.org/spanish/law/cescr.htm>.
- Convención para la eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, recuperado el 11 de agosto de 2014, de <http://www2.ohchr.org/spanish/law/cescr.htm>.
- Convención para prevenir, sancionar y erradicar toda forma de violencia contra la mujer, recuperado el 11 de agosto de 2014, de <http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-61.html>.

Esta obra está bajo una [Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

DOI: 10.5281/zenodo.4740801

- Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, recuperado el 11 de agosto de 2014, de <http://www2.ohchr.org/spanish/law/cat.htm>.
- Convención sobre los Derechos del Niño, recuperado el 11 de agosto de 2014, de <http://www2.ohchr.org/spanish/law/crc.htm>.
- Observación general N° 14 (2013) sobre el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial (artículo 3, párrafo 1), recuperado en 11 de agosto de 2014, de <http://www.refworld.org/cgi-bin/tehis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=51ef9aa14>.
- Observación general N° 15 (2013) sobre el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud (artículo 24)*, recuperado en 11 de agosto de 2014, de <http://www.oj.gob.gt/unidadeducacion/files/observacion%20general%20numero%2015.pdf>.
- Constitución Política de la República de Chile, recuperado en 11 de agosto de 2014, de <http://bcn.cl/1lzdy>.
- Ley N° 20.584 que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud. Recuperado en 29 de julio de 2014, de <http://bcn.cl/1m0do>.
- Ley N° 20.609 que establece medidas contra la discriminación. Recuperado en 11 de agosto de 2014, de <http://bcn.cl/1m02k>.
- Ley 19.966 que establece un régimen de garantías en salud. Recuperado en 11 de agosto de 2014, de <http://bcn.cl/1m3qu>.
- Código Sanitario. Recuperado en 11 de agosto de 2014, de <http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=5595&idParte=0>.
- Código Penal. Recuperado en 11 de agosto de 2014, de <http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1984&idParte=0>.
- Código Civil. Recuperado en 11 de agosto de 2014, de <http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=172986&idParte=8717776>.
- Estatuto Administrativo. Recuperado en 11 de agosto de 2014, de <http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=236392>.
- Ministerio de Salud, Memo N° A15/00566 de 27.02.2008

Esta obra está bajo una [Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).
DOI: 10.5281/zenodo.4740801

Esta obra está bajo una [Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).
DOI: 10.5281/zenodo.4740801

DECLARACIÓN:

Certifico que he contribuido directamente al contenido intelectual de este manuscrito, en las siguientes áreas:

- Contribuciones sustanciales en el diseño, adquisición de datos, o análisis e interpretación de los mismos.
- Redacción de borrador del trabajo o revisión crítica de él para agregar contenido intelectualmente importante.
- Aprobación final de la versión a publicar.

Por lo anterior, estoy en condiciones de hacerme públicamente responsable de él y acepto que mi nombre figure en la lista de autores.

AUTOR: Nombre y apellido

FIRMA

SERGIO ANDRÉS HENRIQUEZ GALINDO

.....
.....
.....

.....
.....
.....

DECLARACIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS

En mi condición de autor responsable del manuscrito:

“ASPECTOS NORMATIVOS DEL ULTRASONIDO EN SU APLICACIÓN OBSTÉTRICA EN CHILE”,
Declaro que no existen conflictos de interés en relación con el contenido de este trabajo de investigación.

Firma

Nombre

SERGIO ANDRÉS HENRIQUEZ GALINDO